

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Шахноза Туйчибаева

Ташкентский государственный университет востоковедения

shahnoza2909shakir@gmail.com

Мадинабону Бурибаева

Ташкентский государственный институт стоматологии

madinaburibaeva20@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам инновационного обучения в системе высшего образования. Рассматриваются способы организации инновационной деятельности студентов, организующая и направляющая роль преподавателя. Отмечается влияние этапов занятия, целей обучения, уровня знаний студентов на выбор методов обучения. Уделяется внимание технологии обучения в сотрудничестве, определяются ее компоненты.

Ключевые слова: инновационное обучение, обучение в сотрудничестве, метод, индивидуальная и групповая работа.

ABSTRACT

The article is devoted to the issues of innovative teaching in the university. The methods of organizing students' innovative activities, the organizing and guiding role of the teacher are considered. The influence of the stages of the lesson, the objectives of the training, the level of students' knowledge on the choice of teaching methods is noted. Attention is paid to the technology of teaching in cooperation, its components are defined.

Keywords: innovative learning, collaborative learning, method, individual and group work.

Концепции современных психологов и педагогов основаны на использовании инновационного обучения, которое подразумевает организацию работы преподавателя и студента, преподавателя и студентов, студента и студентов [3].

Основная идея обучения в сотрудничестве сводится к правилу – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. Обучение в сотрудничестве предполагает именно сотрудничество, а не соревнование. Равные возможности позволяют студентам совершенствовать свои достижения, каждый учится в силу собственных возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими.

Студент с продвинутым уровнем знаний и студент с нулевым уровнем прилагают максимум усилий для достижения своего уровня. Соответственно, будет справедливо, если их усилия в группе будут оценены одинаково, так как каждый сделал сообразно своим возможностям. Преподаватель является организатором самостоятельной, познавательной, исследовательской и творческой деятельности студентов. Его задача состоит не просто в передаче знаний и опыта, а в помощи учащимся самостоятельно получить нужные знания, критически осмыслить информацию, проанализировать, сделать выводы, а также аргументировать свое мнение.

Исходя из разных этапов занятия, его целей и задач можно организовывать индивидуальную или групповую работу студентов. Группа осуществляет свою деятельность в течении времени, которое нужно для реализации поставленной задачи. По окончании совместной деятельности группа предъявляет результаты своей работы. Зачастую в педагогическом плане важным является не результат, а сам процесс совместной деятельности студентов.

Как считает А.Г. Ривин [8], при организации работы в малых группах быстрее, нежели при фронтальном обучении, формируются необходимые понятия, умения, навыки: повышается прочность понимания и запоминания материала; учащиеся чувствуют себя комфортно, испытывают удовлетворение от совместной деятельности, у них возникает желание помочь однокурснику, снижается уровень агрессии, нетерпимость друг к другу, студенты начинают лучше чувствовать и понимать самих себя и сокурсников; увеличиваются возможности реализации творческих, индивидуальных способностей студентов и разнообразия их познавательной деятельности; формируются навыки, которые важны и значимы для жизни студента в обществе: чувство такта, ответственность, самостоятельность, учёт мнений, желаний и возможностей других студентов.

«По технологии сотрудничества учиться надо так, когда рядом с тобой твои товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял, можно

обсудить решение очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей» [4].

В процессе обучения одним нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, другим меньше. Как это сделать – дело методики. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только академических успехов студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи – так же естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни. Обучение в сотрудничестве – это методика объединения студентов в подгруппах для совместного выполнения задания. Студенты работают в группе до тех пор, пока все вместе не освоят предложенный материал, не придут к общему мнению по решению проблемы или не создадут какой-либо творческий продукт (рассказ, рисунок, задание и т.д.).

Обучение в малых группах по методике сотрудничества имеет практическую ценность для всех студентов. Совместная работа, которую каждый студент использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, совместно решать проблемы, достигать взаимопонимания, отстаивать и аргументировать свою точку зрения.

Необходимо отметить, что позитивная взаимозависимость возникает тогда, когда действия каждого необходимы как дополнение или поддержка действий других. Чтобы добиться успеха, каждый член группы нуждается в остальных ее участниках. Работа каждого должна быть интересна и познавательна как для него самого, так и для остальных и всей группы в целом. Подгруппу объединяет общая цель и на ее основе – взаимозависимость.

Преподаватель ставит перед группой общие задачи. Например, члены группы должны вместе разобраться в смысле понятия или теории, затем каждый из них должен суметь объяснить материал другой группе.

Общая награда (взаимозависимость на основании общей награды). Члены группы выполняют контрольную работу и в дополнение к своей собственной оценке получают еще одну, если оценки всех членов группы высокие.

Роли (взаимозависимость на основании отдельных ролей). Каждый член группы получает организационную роль. Для того, чтобы работа была успешно выполнена, необходимо, чтобы каждый хорошо выполнил свои обязанности.

Задания (взаимозависимость на основании отдельных заданий). Работа в группе разделяется на отдельные задания. Каждое задание выполняет один из членов группы. Чтобы вся работа была выполнена, необходимо, чтобы каждый член группы справился со своим заданием и результаты отдельных работ объединялись. Главный лозунг групповой работы: «Мы все работаем друг для друга. Мы в одной лодке – или вместе выплываем, или вместе утонем» [7].

Наш опыт работы в вузовской аудитории подтверждает эффективность изложенной выше методики инновационного обучения.

REFERENCES

1. Андриянова В.И. О концептуальной базе использования современных технологий в учебно-воспитательном процессе. –Ташкент: Фан, 2010.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Учебное пособие под редакцией Е.С. Полат. - М. 1999.
3. Туйчибаева Ш. Ш. Возможности применения современных педагогических технологий и средств наглядности при обучении русскому языку //World scientific research journal. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 126-140.
4. Туйчибаева Ш. Ш., Бахромбоева С. А. К. Особенности обучения китайских студентов русскому языку как иностранному //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 26. – С. 201-205.
5. Туйчибаева Ш. Ш. Из опыта обучения русскому языку иностранных слушателей //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 21. – С. 208-212.
6. Tuychibaeva S., Usmanova A. Utilities of Chatbots in Teaching Russian as a Foreign Language at Higher Education Institutions //International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking. – Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. – С. 339-348.
7. Шакирова Д. З. Инновационные технологии в процессе образования. /Материалы международной научной конференции «Uchinchi renessans poydevorini qo'yishda filologik tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyati». - Ташкент, 30 марта 2024. -С.168-175
8. <http://orionschool.ru/metodika-rivina> Методика Ривина – эффективный инструмент взаимообучения.